
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 323.3

DOI 10.5281/zenodo.13903771

Баранников Д.И.

Баранников Денис Игоревич, Воронежский филиал РАНХиГС при Президенте РФ, Россия, 394005, г. Воронеж, Московский пр-т, 143. Email: denisbarannikov@list.ru.

Российские олигархи 1990-х гг. и современные патриотические предприниматели (сравнительный анализ)

Аннотация. В статье осуществляется сравнительный анализ отечественных олигархов 1990-х гг. и патриотических предпринимателей 2000-х-2020-х гг. в контексте трансформации политической системы и политического режима России. Показано, патриотические предприниматели в отличие от олигархов – явление массовое, а не штучное, так как ими могут быть представлены бизнеса любого размера и профиля. Более того, бытие патриотическим предпринимателем определяется ведением бизнеса в российской юрисдикции и хранением львиной доли капитала, финансовых активов на территории России, в отличие от олигархов, чья деятельность определялась наличием сверхдоходов и влиянием на внутреннюю и внешнюю политику государства. Патриотические предприниматели, как и олигархи, преследуют свои экономические интересы, но при этом в своей деятельности учитывают национальные интересы страны и являются социально ответственными бизнесменами.

Ключевые слова: российская политическая система, российский политический режим, олигархи, «семибанкирщина», патриотические предприниматели, бизнес-патриотизм, постсоветская Россия, современная Россия.

Barannikov D.I.

Barannikov Denis Igorevich, Voronezh branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Russia, 394005, Voronezh, Moskovsky ave., 143. Email: denisbarannikov@list.ru.

Russian oligarchs of the 1990s and contemporary patriotic entrepreneurs (comparative analysis)

Abstract. This article provides a comparative analysis of domestic oligarchs of the 1990s and patriotic entrepreneurs of the 2000s-2020s in the context of the transformation of the political

system and political regime in Russia. It is shown that patriotic entrepreneurs, unlike oligarchs, are a mass phenomenon, not an isolated one, because they can represent businesses of any size and profile. Moreover, being a patriotic entrepreneur is determined by doing business in the Russian jurisdiction and keeping the lion's share of capital, financial assets on the territory of the Russian Federation, in contrast to being an oligarch, whose being was determined by the presence of super-profits and influence on the domestic and foreign policy of the state. Also, patriotic entrepreneurs, like oligarchs, realize their economic interests, but at the same time take into account national interests in their activities and are socially responsible businessmen, thinking patriotically.

Key words: Russian political system, Russian political regime, oligarchs, «semibankirschina», patriotic entrepreneurs, business patriotism, post-Soviet Russia, modern Russia.

Введение.
В период 1992-2022 гг. политическая и бизнес среды претерпели значительную трансформацию. В 1990-е гг. влияние на политику и политиков оказывали представители крупного бизнеса – так называемые олигархи. Затем с приходом к власти в России Президента В.В. Путина влияние олигархов на политическую жизнь страны подошло к концу. Благодаря изменению институциональной среды взаимодействия власти и бизнеса начало формироваться патриотическое предпринимательство. Изменение патриотической системы привело к тому, что у нее возникла сопротивляемость внешнему влиянию, противоречащему национальным интересам страны. Олигархам в качестве олигархов не нашлось места в новых реалиях. Итак, целью настоящей статьи является сравнительный анализ отечественных олигархов 1990-х гг. и патриотических предпринимателей 2000-х-2020-х гг. в контексте трансформации политической системы и политического режима России.

Российский олигархат 1990-х гг.

Под термином «олигарх» в России понимают сверхбогатых людей, фактически оказывающих влияние (во многом определяющих) внутреннюю и внешнюю политику в своих бизнес целях. Такое определение дал, например, Президент РФ В.В. Путин [13]. Сужением понятия, учитывая реалии 1990-х гг., было бы ограничить понятие «олигарх» только группой сверхбогатых людей, недостаточным было бы даже признание факта их способности влиять на национальную

политику исходя из объема их капиталов и финансового оборота бизнеса. Но такие определения встречаются на практике и существуют попытки примерить их к российским реалиям [9].

Крупные предприниматели-сверхбогатые люди именуемые олигархами получили свои капиталы в результате приватизации, а не были созданы в результате их управленческих талантов. Крупный бизнес они получили в готовом виде. Выкуп предприятий происходил по заниженной стоимости, что большинству россиян кажется несправедливым. На это данная категория крупных бизнесменов могла бы ответить: «Все, что тогда делалось, было по закону. Пусть и не по справедливости» [3]. Итак, фактически олигархи апеллируют к законности, легальности: пусть не легитимно, но легально. Итак, приватизация – источник богатства олигархов.

Наличие системного, систематического личного контакта с представителями власти объяснялось как минимум тремя обстоятельствами.

Во-первых, самым характером отношений, который сложился между властью и бизнесменом. Как показал Г.Ю. Канарш, в 1990-е гг. отношения власти и олигархов трансформировались из патрон-клиентских (в первой половине 1990-х гг. власть давала бизнесу привилегии в обмен на реализацию интересов власти) в систему, предполагавшую сращивание власти и бизнеса («олигархическая революция» 1996 г., приведшая к «семибанкирщине», а позже к образованию близкого к Б.Н. Ельцину круга дру-

зей-олигархов) [7, с. 102-103]. Иначе говоря, в 1990-е гг. взаимодействие власти и крупного бизнеса претерпело трансформацию, а рост влияния был связан с вполне конкретными обстоятельствами.

Критическое замечание. В первой половине 1990-х гг. – в период приватизации – интересы власти и группы населения, которой удалось приватизировать ряд крупных государственных предприятий, совпадали: было общее стремление перейти к рынку и провести приватизацию. Логично, что после приватизации у олигархов появилось желание сохранить свои материальные приобретения, упрочить и увеличить их. Для этого, очевидно, им и нужен был контроль над властью. Так что «олигархическая революция» вызвана скорее объективными причинами, нежели конкретными обстоятельствами. Если бы поменялись обстоятельства, то, вероятнее всего, изменился бы состав «семибанкирщины», а не факт сращивания бизнеса и государства.

Во-вторых, особенностями институциональной практики взаимодействия государства и бизнеса. Как показали А.А. Яковлев и А.В. Говорун, в 1990-е гг. бизнес-ассоциации не были площадкой диалога государства и предпринимательства по экономическим вопросам: деятельность бизнес-ассоциаций была политизирована, а сами они были слабо организованы. В этой связи крупные предприниматели предпочитали взаимодействие с властью напрямую. В 2000-е гг. деятельность бизнес-ассоциаций была деполитизирована, они стали эффективной площадкой для принятия совместных власти и бизнеса решений по экономическим вопросам [18, с. 100]. В этом смысле необходимость для систематических контактов крупных бизнесменов и власти отпала.

В-третьих, субъективным моментом, личными предпочтениями. Например, как отмечено выше, вокруг Б.Н. Ельцина сложился круг друзей-олигархов. Иначе говоря, появилась группа олигархов, находящихся в привилегированном по-

ложении даже по отношению к другим олигархам из-за своей личных отношений с руководством страны.

Исходя из данных обстоятельств вполне ясно, почему против «приватизации власти» олигархами эффективными были «равноудаление» [4; 16] (личные рабочие и личные дружеские связи потеряли эффективность); режим «законности» [8] (взаимодействие бизнеса и власти обуславливается нормами законами, а не личным взаимодействием); формирование выгодного для экономической политики государства и бизнеса режима функционирования бизнес-ассоциаций (появился институциональный способ взаимодействия по экономическим вопросам). По сути, три данных пункта во многом объясняют значительное влияние олигархов на политику. Методы ведения бизнеса в 1990-е гг. в данной статье не обсуждаем, подчеркнем лишь фактически полное отсутствие социальной ответственности бизнесменов той эпохи.

Таким образом, российский олигарх 1990-х гг. представляет собой (1) крупного бизнесмена, сверхбогатого человека; (2) получившего капитал в результате приватизации; (3) находящегося в тесном контакте с представителями власти; (4) за счет своего богатства и личного влияния на власть способный оказывать значительное влияние на политику государства; (5) ведущий свою экономическую деятельность только с целью сохранения и приумножения своего богатства, социально не ответственно, не обращая внимания на национальные интересы (иначе говоря, преследует только личные экономические цели).

Патриотическое предпринимательство начала 2000-х-2020-х гг.

Исходя из работ В.В. Измалковой [5] и Е.А. Понимаскиной [11; 12], бизнес-патриотизм можно свести к следующим пунктам: ориентация на внутренний рынок и импортозамещение, участие в стартапах, возврат капиталов в страну, протекционизм, формирование патриотического мышления у предпринимателей. Но

это не определение «патриотического предпринимательства» и «патриотического предпринимателя».

Если говорить о проблеме возврата капиталов в страну и переход отечественных бизнесменов в российскую юрисдикцию, то Президент РФ В.В. Путин говорит об этом с 2002 г. точно [2; 14; 17]. Аргумент В.В. Путина – безопасность капиталов: на Западе капитал могут отобрать, когда найдут надлежащий повод. Санкции 2008, 2014, 2022 гг. показали правильность высказанного им мнения. Санкции 2022 г. привели к отказу ряда крупных бизнесменов от российского гражданства, чтобы не потерять капиталы, находящиеся на Западе [15].

Для «спасения» капиталов предпринимателей неоднократно проводилась «амнистия капиталов», которая также позволяет улучшать финансовое состояние российской экономики [6]. Другой «рецепт» от потери капиталов за рубежом, так же предложенный Президентом РФ – ведение бизнеса в российской юрисдикции. Кроме того, отказ от гражданства вряд ли можно считать действием патриотического характера. Вот здесь уже требуется патриотическое мышление. Необходимо построить бизнес так, чтобы потом не приходилось отказываться от гражданства РФ и терять капиталы. И в таком случае действительно придется ориентироваться в первую очередь на внутренний рынок и при необходимости заниматься импортозамещением и стартапами.

Спорным, однако, можно считать, что у патриотических предпринимателей не может быть зарубежных партнеров и они не могут вести международную торговлю. Тут из общих рассуждений экономического и политического характера ясно, что речь идет не только о продвижении собственных бизнес-интересов, но и о продвижении внешнеполитических интересов России. Действительно, заграничное законодательство выполнять придется, но российская юрисдикция и хранение финансовых активов на россий-

ском рынке позволят в любом случае сохранить львиную долю капитала.

Современных российских бизнесменов также волнует проблема их социального имиджа, им интересно быть социально ответственными. Это не зависит от размера бизнеса. Социальная ответственность – это не только вопрос выплаты з/п работником (с этой проблемой разобрались еще в начале 2000-х гг.). Основные направления благотворительной деятельности: малоимущие, церковь, религия, высшее образование, наука. Если говорить о социальной ответственности в целом, бизнес, прежде всего крупный, реализует проекты не только в области образования, но и здравоохранения, инфраструктуры, доступного жилья и т.д. Региональные и муниципальные власти занимаются мотивированием социальной ответственности бизнеса [1; 10; 17].

Характеризуя патриотических предпринимателей далее, необходимо обратить внимание на вопрос, рассмотренный в разделе данной статьи об олигархах – институциональный компонент взаимодействия власти и бизнеса. Взаимодействие налажено через бизнес-ассоциации. Более того, выплата налогов и получение государственной помощи стали возможны в режиме «онлайн» посредством сети интернет, что еще больше минимизировало личный контакт бизнесменов и чиновников.

Итак, патриотические предприниматели – это (1) бизнесмены с различным размером бизнеса; (2) получившие капитал легально (могут быть как те, кто в 1990-е гг. получил капитал в результате приватизации, так и те, кто добился экономического успеха благодаря своему управленческому таланту); (3) взаимодействуют с властью через специально созданные для этого институты; (4) взаимодействуют с властью только по интересующим их экономическим вопросам, не стремятся оказать влияния на политику; (5) как и другие бизнесмены стремятся к достижению эгоистического экономического интереса, но в своей деятельности учитывают национальные интере-

сы, социально ответственны, находятся в российской юрисдикции, хранят основную часть своих капиталов в России.

Заключение.

Таким образом, во-первых, патриотические предприниматели в отличие от олигархов – явление массовое, а не штучное, потому что ими могут быть представители бизнеса любого размера и профиля. Во-вторых, бытие патриотическим предпринимателем определяется ведением бизнеса в российской юрисдикции и хранением львиной доли капитала, финансовых активов на территории РФ, в отличие от бытия олигархом, чье бытие определялось наличием сверхдоходов и влиянием на внутреннюю и внешнюю политику государства. В-третьих, патриотические предприниматели взаимодействуют с властью через специально созданные и функционирующие для этой цели институты в отличие от олигархов, которые взаимодействовали с представителями власти лично системно и систематически. В-четвертых, патриотические

предприниматели влияния на политику не оказывают, а осуществляют взаимодействие с властью по экономическим вопросам через бизнес-ассоциации в отличие от олигархов, которые обеспечивали свои бизнес-интересы через влияние на политику государства. В-пятых, патриотические предприниматели как олигархи реализуют свои экономические интересы, но при этом в своей деятельности учитывают национальные интересы и являются социально ответственными бизнесменами, мыслят патриотически.

Столь существенная разница между олигархами и предпринимателями объясняется трансформацией российской политической системы и политического режима. Государство стало реализовывать свою социальную функцию (Россия – социальное государство) в разы эффективнее, чем в 1990-е гг., основой политики РФ стали ее национальные интересы. В экономике был установлен режим «законности», бизнес стал социально ответственным.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арсеньев П. Составлен рейтинг социально ответственных промышленных компаний России // RG.RU. URL: <https://rg.ru/2021/10/06/sostavlen-rejting-socialno-otvetstvennyh-promyshlennyh-kompanij-rossii.html> (дата обращения 20.12.2022).
2. Владимир Путин рассказал о главных стратегиях развития бизнеса в стране // Правительство Московской области. URL: <https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/vladimir-putin-rasskazal-o-glavnykh-strategiyakh-razvitiya-biznesa-v-strane> (дата обращения 10.04.2024).
3. «Все, что тогда делалось, было по закону. Пусть и не по справедливости» // Форбс. URL: <https://www.forbes.ru/sobytiya/vlast/79137-putin-predlozhit-zakryt-temu-nechestnoi-privatizatsii-90-h-za-otkup-cto-dumaet> (дата обращения 01.08.2024).
4. Ефременко Д.В. Олигархomania в постсоветской России: ретроспективный взгляд // Россия и мусульманский мир. 2018. №2(308). С. 5-15.
5. Измалкова В.В. Бизнес-патриотизм: влияние моды или огромный шаг в развитии отечественного предпринимательства // Актуальные вопросы современной науки. Сборник статей по материалам VIII международно-практической конференции. Томск, 2017. С. 131-136.
6. Как в России проходили амнистии капиталов // ТАСС. Режим доступа URL: https://tass.ru/info/14059447?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com (дата обращения 10.04.2024).
7. Канарш Г.Ю. Проблема приватизации власти в России // Знание. Понимание. Умение. 2006. №2. С. 102-107.
8. Колотилин А.В. Законность как неотъемлемое условие стабильного развития российской экономики (по материалам выступлений Президента Российской Федерации В.В. Путина) // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». 2013. №2.
9. Минфин США назвал всех российских миллиардеров «олигархами». Разве это правильно? Кто такие «олигархи»? URL: <https://web.archive.org/web/20221218223153/https://meduza.io/card>

- s/minfin-ssha-nazval-vseh-rossijskih-milliardero-oligarhami-razve-eto-pravilno-kto-takie-oligarhi (дата обращения 01.08.2024).
10. Павлова О. 20 лучших благотворительных фондов богатейших бизнесменов России // Forbes. URL: <https://www.forbes.ru/milliardery-photogallery/200-bogateyshih-rossiyan-2019-375027-20-luchshih-blagotvoritelnyh-fondov> (дата обращения 20.12.2022).
 11. Понимаскина Е.А. Бизнес-патриотизм. Сущность и основные проблемы // Международный молодежный симпозиум по управлению, экономике и финансам. Сборник научных статей. Казань, 2017. С. 112-115.
 12. Понимаскина Е.А. Сущность бизнес-патриотизма как современного направления предпринимательства // Вестник науки и творчества. 2016. №12 (12). С. 170-174.
 13. Путин объяснил разницу между олигархами 1990-х и нынешними бизнесменами // РБК. Политика. Режим доступа URL: https://www.rbc.ru/politics/13/03/2020/5e6b2a6b9a7947760ecd373-6?from=article_body (дата обращения 10.04.2024).
 14. Путин: юрисдикция должна стать лучшей гарантией безопасности капитала // РИА Новости. Режим доступа URL: <https://ria.ru/20141204/1036542379.html> (дата обращения 10.04.2024).
 15. Седьмой миллиардер с 2022 года решил выйти из российского гражданства // РБК. URL: <https://www.rbc.ru/business/08/02/2024/65c481899a79474545103932> (дата обращения 10.04.2024).
 16. Сборов П. Хроника равноудаления // Журнал «Коммерсантъ Власть» №28 от 18.07.2000. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/17235> (дата обращения 15.04.2024).
 17. Хасбулатова З.М., Газанова А.И., Аликеримова Т.Д. «Семибанкирщина» 90-х гг. в России // Модели и методы повышения эффективности инновационных исследований: сборник статей Международной научно-практической конференции. В 3 ч. Ч. 1. Уфа: OMEGA SCIENCE, 2019. С. 187-191.
 18. Яковлев А.А., Говорун А.В. Бизнес-ассоциации как инструмент взаимодействия между правительством и предпринимателями: результаты эмпирического анализа // Журнал Новой экономической ассоциации. 2011. № 9. С. 98-127.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Arsen'ev P. Sostavlen rejting social'no otvetstvennyh promyshlennyh kompanij Rossii // RG.RU. URL: <https://rg.ru/2021/10/06/sostavlen-rejting-socialno-otvetstvennyh-promyshlennyh-kompanij-rossii.html> (data obrashhenija 20.12.2022).
2. Vladimir Putin rasskazal o glavnyh strategijah razvitija biznesa v strane // Pravi-tel'stvo Moskovskoj oblasti. URL: <https://mosreg.ru/sobytaja/novosti/neshhs-submoscoshh/vladimir-putin-rasskazal-o-glavnykh-strategijakh-razvitija-biznesa-v-strane> (data obrashhenija 10.04.2024).
3. «Vse, chto togda delalos', bylo po zakonu. Pust' i ne po spravedlivosti» // Forbs. URL: <https://shhshhshh.forbes.ru/sobytaja/vlast/79137-putin-predlozhl-zakryt-temu-nechestnoi-privatizatsii-90-h-za-otkup-chto-dumaet> (data obrashhenija 01.08.2024).
4. Efremenko D.V. Oligarhomanija v postsovetsoj Rossii: retrospektivnyj vzgljad // Rossiya i musul'manskij mir. 2018. №2(308). S. 5-15.
5. Izmailkova V.V. Biznes-patriotizm: vlijanie mody ili ogromnyj shag v razvitii otechestvennogo predprinimatel'stva // Aktual'nye voprosy sovremennoj nauki. Sbornik statej po materialam VIII mezhdunarodno-prakticheskoj konferencii. Tomsk, 2017. С. 131-136.
6. Kak v Rossii prohodili amnistii kapitalov // TASS. Rezhim dostupa URL: https://tass.ru/info/14059447?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com (data obrashhenija 10.04.2024)
7. Kanarsh G.Ju. Problema privatizacii vlasti v Rossii // Znanie. Ponimanie. Umenie. 2006. №2. S. 102-107.
8. Kolotilin A.V. Zakonnost' kak neot#emlemoe uslovie stabil'nogo razvitija rossijskoj jekonomiki (po materialam vystuplenij Prezidenta Rossijskoj Federacii V.V. Putina) // Nauchnyj zhurnal NIU ITMO. Serija «Jekonomika i jekologicheskij menedzhment». 2013. №2.
9. Minfin SShA nazval vseh rossijskih milliardero-oligarhami. Razve jeto pra-vil'no? Kto takie «oligarhi»? URL: <https://shheb.archive.org/shheb/20221218223153/https://meduza.io/cards/minfin->

- ssha-nazval-vseh-rossiyskih-milliardero-oligarhami-razve-eto-pravilno-kto-takie-oligarhi (data obrashhenija 01.08.2024).
10. Pavlova O. 20 luchshih blagotvoritel'nyh fondov bogatejshih biznesmenov Rossii // Forbes. URL: <https://shhshhshh.forbes.ru/milliardery-photogallery/200-bogateyshih-rossijan-2019-375027-20-luchshih-blagotvoritel'nyh-fondov> (data obrashhenija 20.12.2022).
 11. Ponimaskina E.A. Biznes-patriotizm. Sushhnost' i osnovnye problemy // Mezhduna-rodnyj molodezhnyj simpozium po upravleniju, jekonomike i finansam. Sbornik nauchnyh statej. Kazan', 2017. S. 112-115.
 12. Ponimaskina E.A. Sushhnost' biznes-patriotizma kak sovremennogo napravlenija predprinimatel'stva // Vestnik nauki i tvorchestva. 2016. №12 (12). S. 170-174.
 13. Putin ob#jasnil raznicu mezhdu oligarhami 1990-h i nyneshnimi biznesmenami // RBK. Po-litika. Rezhim dostupa URL: https://shhshhshh.rbc.ru/politics/13/03/2020/5e6b2a6b9a7947760ecd373-6?from=article_body (data obrashhenija 10.04.2024).
 14. Putin: jurisdikcija dolzhna stat' luchshej garantiej bezopasnosti kapitala // RIA Novosti. Rezhim dostupa URL: <https://ria.ru/20141204/1036542379.html> (data obrashhenija 10.04.2024).
 15. Sed'moj milliarder s 2022 goda reshil vyjti iz rossijskogo grazhdanstva // RBK. URL: <https://shhshhshh.rbc.ru/business/08/02/2024/65c481899a79474545103932> (data obrashhenija 10.04.2024).
 16. Sborov P. Hronika ravnoudalenija // Zhurnal «Kommersant# Vlast'» №28 ot 18.07.2000. URL: <https://shhshhshh.kommersant.ru/doc/17235> (data obrashhenija 15.04.2024)
 17. Hasbulatova Z.M., Gazanova A.I., Alikirimova T.D. «Semibankirshhina» 90-h gg. v Rossii // Modeli i metody povyshenija jeffektivnosti innovacionnyh issledovanij: sbornik statej Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. V 3 ch. Ch. 1. Ufa: OMEGA SCIENCE, 2019. S. 187-191.
 18. Jakovlev A.A., Govorun A.V. Bizness-associacii kak instrument vzaimodejstvija mezhdu pravitel'stvom i predprinimatel'jami: rezul'taty jempiricheskogo analiza // Zhurnal Novoj jekonomicheskoy asociacii. 2011. № 9. S. 98-127.